

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

Coordenadoras: AD, TPC.

DEVOLUTIVA S.A.O.

Bento Gonçalves, 2023

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

Breve Histórico: O Caminho até aqui, conhecendo o empreendedor V.!

O V. nasceu em São Marcos, na Serra Gaúcha e desde então mora na comunidade Santana. Ali, junto dos pais aprendeu cultivar a terra e desde sempre vive da agricultura. Ainda na adolescência pode conhecer a agroecologia, através de movimentos de desenvolvimento da juventude rural, mas não conseguiu mobilizar a família em uma conversão do modelo de produção. E ali nasceu um sonho que foi possível ser concretizado em 2011, quando começou a trabalhar “por conta”. Desde a adolescência trabalhou para comprar um pedacinho de terra e nela vivia desde 2003, mas trabalhando com uva e alho convencional. Com coragem, determinação e perseverança, também contanto “gente” do bem, foi dado o primeiro passo!! Sim, a ajuda veio da Emater, Sindicato, Sebrae, Senar. Afinal, é preciso aproveitar as oportunidades e correr atrás dos sonhos!

E a C.?

Tenho orgulho hoje de dizer que sou agricultora e administradora e devo à agroecologia esta satisfação. Desde 2003 dividimos a vida, eu e V. Eu sou “guria da cidade” e vim para a roça, encarei alguns anos de trabalho e em 2009 decidi ir para a universidade e buscar outro caminho profissional. Pois não é fácil tirar o sustento da terra. Então, iniciei a Administração e também uma carreira corporativa, me formei em 2014 e continuei trabalhando fora da propriedade. O tempo passou e não entendia muito o motivo de o V. estar sempre disposto e “faceiro” (só quem conhece sabe...), trabalhando de sol a sol...enquanto algo me faltava, estava tudo diferente de quando eu literalmente “fugi” da roça.

Entendi então, com o tempo e a maturidade que ele nos acrescenta que nas pequenas coisas encontramos plenitude e satisfação. Eu precisava ficar fora o dia todo, sem tempo para mim e para a família. Gostava de trabalhar com pessoas, mas trabalhar com a natureza extrapolou este sentimento. Entendi que não se trata de

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

dinheiro e que o que temos de mais valioso é o tempo que dedicamos para alguém ou algum propósito. Finalmente em 2017, sai do emprego e voltei para a roça!

Hoje, aqui sou agricultora, administradora, cozinheira, artesã, motorista...construo minha felicidade a cada dia, tenho tempo para estar com minha família...cultivar meu alimento, colher e cozinhar ele. Amo estudar e consigo conciliar o estudo por aqui. Gosto de dividir nosso cotidiano nas páginas para mostrar que é possível uma vida mais tranquila em meio a natureza conciliando trabalho e vida! O importante é não ter medo do trabalho e buscar sempre seguir com humildade nossos objetivos!

Ps: Não gosto muito de vídeos, este 2020 me oportunizou levar a agroecologia para alguns eventos e é ótimo falar sobre o que vivo e acredito. Penso que em 2021 deva nascer algum projeto neste sentido de diálogo para construção de modelos mais sustentáveis ligados à realidades possíveis e apaixonantes da produção orgânica e agroecológica. Já escreve...amo!

E S.O. Hortifruti, foi assim nascemos e de forma simples mostramos ao mercado e aos consumidores o nosso trabalho. Melhor dizendo...os frutos de nosso trabalho!! Sempre priorizamos a qualidade e capricho em cada alimento que sai daqui para suas casas. Nossa marca, expressa pelo fruto da laranja estilizado entre folhas também representa este nascimento, assim como o sol nasce entre as montanhas. E 2021 representa um marco, uma década de trabalho neste sonho...projeto...propósito!!

Para celebrar este momento, desejamos deixar ainda mais claro nosso propósito!! Assim, apresentamos a nossa nova proposta visual .que aos poucos aplicamos em nossas identificações. Com o trabalho de uma década, somos gratos por já termos reconhecimento da qualidade e sabor. Então a nova marca agrega mais valores que desejamos compartilhar: Agricultura Familiar, Produção Orgânica, carinho e capricho.

Somos os mesmos, cada dia mais convictos de que estamos no caminho certo, produzindo em pequena escala de maneira que a família “dê conta” dos trabalhos de plantar, colher, podar e etc. Falando direto com quem come e gosta de cada fruto que colhemos, vivendo e falando sobre o que acreditamos. Acreditamos e vivemos uma agricultura sustentável! Queremos agradecer a confiança e parceria nesses anos de

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

trabalho, e reafirmar nosso compromisso com cada um que se alia nesta caminhada por um mundo melhor, construído através de relações éticas e próximas entre homens e natureza.

Porte da Empresa	Produtora Rural
Área de Atuação	Orgânicos
CNPJ (ou doc. Equivalente para produtores rurais)	<sigilo>
Mídias Sociais	S.A.O. <sigilo>(Instagram) <sigilo> (Facebook)

Diretrizes Organizacionais - Propostas

Missão:

“Oferecer produtos orgânicos de qualidade, prezando pela sustentabilidade e valorizando a produção familiar. ”

“Produzir alimentos saudáveis, com carinho e qualidade. Diretamente na nossa família para a sua”.

“Oferecer produtos orgânicos saborosos, produzidos com qualidade e capricho, preservando o nosso planeta e valorizando a agricultura familiar”.

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

“Oferecer sabor e saúde através dos nossos produtos orgânicos, produzidos com carinho, qualidade e harmonia com o Meio Ambiente”.

Visão:

“Ser referência em produtos orgânicos, diversificados e de qualidade. Entregando saúde e sabor em forma de alimentos saudáveis. ”

“Produzir com excelência e qualidade produtos orgânicos, promovendo a sustentabilidade e satisfação dos consumidores”. MISSÃO!!!!

“Ser referência na produção familiar de produtos orgânicos, preservando nosso meio ambiente e levando sabor, qualidade e capricho aos consumidores”.

Valores:

- Agricultura familiar;
- Produção Orgânica com certificação participativa;
- Qualidade na produção;
- Alimentação saudável;
- Capricho;
- Carinho;
- Inovação;
- Ética;
- Parcerias;
- Diversificação;
- Sustentabilidade;
- Turismo rural;

Posicionamento de Mercado (Estratégias Genéricas de Michael Porter)

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

Estratégia com foco na **Diferenciação**, por ofertar produtos orgânicos de procedência e com selo de qualidade, apresentando potencial de adaptabilidade em relação a sazonalidade da produção de cada estação. Possui diversos cultivares para suprir a demanda da época de cultivo. Como exemplo temos a safra de Agosto onde são colhidos alho roxo, laranja de umbigo e nozes. E a oportunidade de agregar valor a novos produtos oriundos dos alimentos **produzidos na propriedade**, como o vinho orgânico, com parcerias de vinícolas locais.

Ameaça de Produtos Substitutos

Nosso cliente tem outros horti da estação (uva/caqui), como produtos substitutos. Em casos em que a ameaça por substitutos é elevada, o potencial de lucratividade da empresa é limitado pelo estabelecimento de preços máximos a serem praticados, o que pode prejudicar seu crescimento. A ameaça dos substitutos é elevada quando representa uma alternativa positiva em termos de desempenho e preço, e seu custo de substituição dos produtos pelo comprador é baixo.

Ameaça de Novos Entrantes

Empresas de porte maior tem produção de altos volumes por deterem tecnologia mais adaptada, melhores acordos com fornecedores, patentes, conhecimento devido a experiência, localização geográfica favorável o que dilui os custos fixos da produção. Consumidores possuem a tendência de confiar em empresas aprovadas por outros consumidores, dificultando o mercado para novos entrantes. Necessidade de grandes investimentos para as instalações físicas, pesquisa e desenvolvimento, campanhas de marketing e financiamento dos consumidores, podem barrar muitas empresas em certos mercados.

Poder dos Compradores

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

A S.A.O. atende todos mercados, consumidor final, varejista, feirante e entes públicos (prefeituras e estado). Situações em que existem poucos compradores, quando o volume comprado por um único cliente representa grande parcela na lucratividade, o poder de barganha aumenta, pois o fornecedor se sente ameaçado, podendo perder grande parte do faturamento, principalmente se há facilidade na obtenção de produtos substitutos.

Poder dos Fornecedores

Embalagens: Susival, JS, Polisul, Arrua, CS Caixas, Insumos: Adubasul, Agrimar, Agropiá, Agrocaxias, Dilon biotecnologia, Econativa. Os fornecedores de embalagem não dependem do setor agrícola, portanto tem grande poder de barganha, porque podem vender seus produtos para outros segmentos, tem mais amplitude na negociação de preço. Nosso cliente, por sua vez tem alto custo numa possível troca de fornecedor.

Rivalidade entre Competidores Existentes

A importância dos concorrentes é apresentada em forma de lançamentos de novos produtos, busca por melhoria nos serviços ou produtos, promoções e descontos. A competição é mais intensa quando existe um grande número de competidores ou possuem o mesmo tamanho e poder que buscam a liderança, os concorrentes apontados foram: Pilati agronegócio, Horti Rossi, Veadrigo Horti.

Alguns dos principais **Critérios Competitivos** Elencados foram:

- Marketing com Sustentabilidade e Alimentos Saudáveis;
- O desenvolvimento de novos produtos, embalagens diferenciadas e a confecção de material para divulgação impressa e digital;
- Inovação;
- Qualidade;

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

- Produto Adaptável à Demanda;
- Apresentação dos produtos;

Base Geral de Clientes Identificados:

- Consumidor Final;
- Lojas/Varejos (potencial).
- Feirantes e entes públicos (Prefeitura e Estado);
- Associação.
- Vinícolas (produção de vinho orgânico).

Estudo de Mercado

A produção e consumo de produtos orgânicos está em constante crescimento no mundo, devido a conscientização da população em optar por produtos saudáveis, diminuindo o risco de doenças, e o foco na sustentabilidade. Cada vez mais os indivíduos buscam por segurança alimentar aliado a preservação

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

do meio ambiente, requisitos que são atendidos pelos produtos com certificação orgânica.

Segundo o Art.1º da Lei Nº10.831, de 23 de Dezembro de 2003, Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.

No Brasil , apesar da agroecologia enfrentar desafios como a falta de informação e capacitação dos produtores, a dificuldade de acesso a insumos orgânicos, a concorrência desleal de produtos convencionais e a certificação dos produtos,o setor tem crescido e se desenvolvido. Entre 2012 e 2019, o número de agricultores orgânicos registrados no Mapa triplicou.

Segundo o Data Guia: Especial Alimentos e Bebidas 2023, feito pelo Sebrae, deve ocorrer uma grande mudança nos hábitos alimentares da população mundial nos próximos anos, empresas usarão do desafio alimentício para criar vantagem competitiva. Para os Governos os custos de saúde podem mudar do foco de cura de doenças, para a melhoria geral do cuidado e bem-estar. E a inovação, impulsionada pelo aumento da conscientização e demanda do público, trará às pessoas mais opções de produtos sustentáveis e saudáveis a preços acessíveis. Outra tendência nesse segmento é a vantagem colaborativa, valorizando a produção da economia local, onde empresas procuram fornecedores mais próximos para comprar matéria-prima, facilitando sua logística, beneficiando principalmente os pequenos produtores. A transparência na forma como são produzidos os alimentos orgânicos tem grande influência no poder de escolha do

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

consumidor final, visto que os adeptos desses produtos estão cada vez mais atentos e exigentes.

Para se consolidar no mercado agroecológico, a diversificação dos produtos oferecidos torna-se um diferencial, como a oferta de uvas orgânicas destinadas à produção de vinho orgânico, através de parcerias com vinícolas.

A produção de vinho orgânico vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Os vinhedos orgânicos seguem os mesmos princípios da produção orgânica em outras áreas agrícolas, utilizando práticas sustentáveis como o manejo integrado de pragas e doenças, adubação orgânica, controle biológico e técnicas de conservação de solo. As pessoas procuram vinhos orgânicos, principalmente, por alguns motivos: preocupações com a saúde, práticas sustentáveis, muitos apreciadores de vinho acreditam que os orgânicos possuem uma qualidade superior e um sabor mais autêntico. As uvas cultivadas sem agrotóxicos podem expressar mais claramente as suas características, resultando em vinhos com personalidade única. Os consumidores também procuram vinhos orgânicos por curiosidade e vontade de experimentar algo diferente.

Turismo Rural

A S.A. Orgânicos, fica localizada na Linha Santana, na cidade de São Marcos, que faz parte da rota Vales da Serra, região da Uva e do Vinho. Com uma população de 21.084 habitantes, de acordo com os dados do IBGE, onde o salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2,5 salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação a população total é de 40,2%.

Ideias de Parcerias (- RS)

- Participar do **Programa Turismo Rural do Senar**, específico para produtores e trabalhadores rurais que desejam utilizar a propriedade rural como exploração de técnicas atrativas que promovam lazer e entretenimento aos visitantes.
- **Vinícola Monte Santana**, produção de vinhos orgânicos e roteiros para o agroturismo.

Matriz SWOT/FOFA

FORÇAS	OPORTUNIDADES	FRAQUEZAS	AMEAÇAS
Qualidade diferenciada dos produtos comercializados	Parcerias Estratégicas	Mão de obra familiar (escassez)	Aumento da Concorrência
Padronização da apresentação dos produtos comercializados (caixas, marca, papel)	Demanda de nova variedades de uvas	Baixa diversidade de uvas	Aumento do custo de insumos (caixas, papel, coberturas do parreiral, energia elétrica)
Mão de obra familiar (Selo de AF)	Mercado institucional de outros estados(São Paulo)	Capacidade produtiva limitada	Falta de Assistência Técnica com especialização em produção orgânica
Produção Orgânica com Certificação Participativa Eco Vida	Desenvolvimento de produtos processados das uvas existentes. (Vinho Orgânico)	Fluxo de Caixa	Limitação de fornecedores de insumos autorizados no MAPA para produção de

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

			orgânicos
Marca reconhecida em alguns mercados estratégicos	Ampliar marketing digital (Mídias Sociais)	-	Fatores climáticos (estiagens e chuvas excessivas)
Utilização de manejo biodinâmico (sustentabilidade)	Turismo Rural	-	Baixo investimento em pesquisa
Comercialização via circuito sul Ecovida para os estados de RS, MG e SP. Também no sul do estado gaúcho.	Empreendimento se enquadra no segmento Agroturismo	-	-
Rede social bem avaliada	Participar do Sistema S; Emater;	-	-
Parceria com a Vinícola Monte Santana	-	-	-

Conclusão da Análise - Levantamento de Principais Medidas Necessárias

- Estruturar Plano Estratégico; Canvas;
- Estruturar Plano Marketing;
- Estratégias para o Agroturismo;
- Ampliar a divulgação nas mídias digitais; Padronizar;
- Verificar sobre a venda online de Alho Roxo;
- Parceria para a produção de Vinho Orgânico;
- Sugestões para o Agroturismo que está em alta no Brasil e principalmente na Serra Gaúcha
- Proporcionar diferentes experiências aos visitantes como colheita dos produtos orgânicos e degustação;
- Workshops com a empreendedora;
- Visitas agendadas para dia de campo com profissionais, escolas.

AÇÕES efetuadas pela consultoria:

Análise da Rede Social Instagram:

IF+Empreendedor 2023
Relatório de Entrega - 21/06/2023

Empreendimento: S.A.O

- Empreendedora posta bastante Reels, porém nem todos têm uma grande quantidade de alcance.
- Falta padronização no feed.
- Número de curtidas está oculto;
- Postagens de maior alcance e curtidas, são as relacionadas ao cotidiano da produção e curiosidades sobre os produtos;
- Vídeo do último mês com maior número de visualizações é sobre a explicação da casca da laranja estar mais escura.

Sugestões para calendário de postagens:

- Criar postagens padronizadas e mais elaboradas para o feed;
- Receitas com os produtos orgânicos (Molho pesto com as nozes e manjeriço; bolos; etc...);
- Chás e benefícios (ervas medicinais);
- Postagens sobre o alho roxo;
- Explicar a certificação participativa que a S.A.O. possui; Lembrar de utilizar # com as associações (Rede Ecovida);
- Mostrar o cotidiano na propriedade;
- Adicionar enquetes;
- Curiosidades sobre a agroecologia e desafios enfrentados, como as mudanças climáticas afetam o resultado da produção;
- Falar sobre a uva;
- Feedbacks de clientes;
- A importância dos produtos orgânicos para uma alimentação saudável e proteção do meio ambiente;
- Sorteio cesta de produtos orgânicos;
- Parceiros, onde encontramos os produtos S.A.O.;
- Mitos e verdades sobre os alimentos orgânicos;
- Manter calendário de postagens: Setembro - início da primavera dia 22 de setembro, outubro - datas comemorativas: outubro rosa (câncer - importância da alimentação para a saúde - mental inclusive); 03 de outubro dia da abelha; 12 de outubro dia das crianças; 15 de outubro dia do professor.